

ANESTESIA PEDIÁTRICA: TÉCNICAS, CONSIDERAÇÕES E DESAFIOS ESPECÍFICOS NA ANESTESIA PARA CRIANÇAS

Pediatric anesthesia: Techniques, considerations and specific challenges in anesthesia for children

Anestesia pediátrica: Técnicas, consideraciones y desafíos específicos en anestesia infantil

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.13292827

(Recebido: 05/08/2024 | Aceito: 10/08/2024 | Publicado: 14/08/2024)

Jéssica Beatriz Voidelo
Graduada em Medicina
Universidad Politécnica y Artística, Cidade do Leste, Paraguai.
E-mail: jehvoidelo@gmail.com

Caio Márcio Coelho Alves
Graduando em Medicina.
Universidade Salvador, Salvador, Brasil.
E-mail: caio_alves1977@hotmail.com

Daniela Cavalcante Gomes
Graduanda em Medicina
Centro universitário Uninovafapi, Teresina, Brasil.
E-mail: danielagomes_98@hotmail.com

Cícero José Lages Costa
Graduado em Medicina.
Faculdade Integral Diferencial, Teresina, Brasil.
E-mail: cicerojlc@gmail.com

Jhoy Reis Lopes Santana
Graduando em Medicina.
Centro Universitário Atenas - Paracatu/MG, Pacatu, Brasil.
E-mail: jhoy-santana@hotmail.com

José Camargo Junior
Graduado em Medicina.
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil.
E-mail: jscamargojr@outlook.com

Karen Jacyara Campos
Graduanda em Medicina.

Centro Universitário FIPMoc, Montes Claros, Brasil.
E-mail: karenjacarac@gmail.com

Breno Da Silva Gomes
Graduado em Medicina.
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Brasil.
E-mail: drbrenosgomes@gmail.com

Ana Fabyolla Galindo Ventura
Graduada em Medicina.
Centro Universitário Cesmac, Maceió, Brasil.
E-mail: fabyollaventurav@gmail.com

Ana Paula Schuur
Graduada em Medicina.
Centro Universitario Assis Gurgacz, Cascavél, Brasil.
E-mail: anapschuur@gmail.com

Carolina Danielli
Graduanda em Medicina.
Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, Brasil.
E-mail: carolinadanielli25@gmail.com

Saiúry Possido Alves
Graduando em Medicina.
Universidad Cristiana de Bolivia, Santa Cruz de La Sierra, Bolivia.
E-mail: saiury.possido77@gmail.com

Maria Eduarda Oliveira Amorim
Graduanda em Medicina.
FACENE- RN, Mossoró, Brasil.
E-mail: mariaeduardaoamorim@hotmail.com

Angelica Viccari Vieira
Graduada em Medicina
Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, Brasil.
E-mail: viccariangelica@gmail.com

Fernanda Bett
Graduada em Medicina
Universidad Nacional de Rosario, Rosário, Argentina.
E-mail: fernandabett24@gmail.com

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) *sistem*.*

RESUMO

Introdução: A anestesia pediátrica é uma área especializada que requer abordagens distintas das usadas em adultos, devido às características fisiológicas e psicológicas únicas das crianças. Os avanços na tecnologia e na medicina têm permitido desenvolver técnicas mais seguras e eficazes para o manejo anestésico, que incluem avaliação minuciosa, uso de equipamentos específicos e ajuste preciso das doses de medicamentos. É essencial que os profissionais se mantenham atualizados sobre as melhores práticas afim de minimizar riscos e complicações. Esta revisão bibliográfica examina as técnicas contemporâneas de anestesia pediátrica e as considerações especiais necessárias para proporcionar uma experiência perioperatória segura e positiva para as crianças e suas famílias. Esta revisão bibliográfica tem como objetivos explorar as técnicas atuais de anestesia pediátrica e discutir as considerações especiais necessárias ao atendimento dessa população. Além disso, visa fornecer uma visão recente das práticas mais seguras e eficazes, bem como das especificidades pre-operatórias. **Metodologia:** Esta revisão bibliográfica investigou as particularidades da anestesia pediátrica, utilizando bases de dados como PUBMED, MEDLINE, LILACS, Scopus e Web of Science. Foram incluídos artigos completos em português, inglês e espanhol, publicados entre 2017 e 2024. **Resultados e discussão:** A anestesia pediátrica tem avançado com novas técnicas, uma avaliação pré-operatória detalhada e considerações específicas para crianças, visando maior segurança e eficácia. A preparação envolve uma análise completa do histórico médico, exame físico e testes específicos. Estratégias como a minimização do jejum e o uso adequado de medicação pré-anestésica são importantes para uma experiência perioperatória positiva. Equipamentos especializados e ajustes de doses são fundamentais para evitar complicações. Avanços como bloqueios de nervos periféricos e preferência pela anestesia espinal em alguns casos ajudam a reduzir o uso de opioides e minimizam riscos. A raquianestesia tem se mostrado eficaz e segura para procedimentos específicos, oferecendo uma alternativa à anestesia geral. **Conclusão:** A conclusão destaca os avanços na anestesia pediátrica, enfatizando a importância de uma avaliação pré-operatória cuidadosa, técnicas modernas, e uma abordagem centrada na criança. A personalização dos cuidados e a capacitação contínua dos profissionais são essenciais para garantir segurança, eficácia e uma experiência perioperatória positiva para os pacientes jovens e suas famílias.

Palavras-chave: Anestesia; Pediatria; Crianças.

ABSTRACT

Introduction: Pediatric anesthesia is a specialized area that requires distinct approaches from those used in adults, due to the unique physiological and psychological characteristics of children. Advances in technology and medicine have allowed the development of safer and more effective techniques for anesthetic management, which include thorough assessment, use of specific equipment, and precise adjustment of medication doses. It is essential that professionals remain up-to-date on best practices in order to minimize risks and complications. This literature review examines contemporary pediatric anesthesia techniques and the special considerations necessary to provide a safe and positive perioperative experience for children and their families. This literature review aims to explore current pediatric anesthesia techniques and discuss the special considerations required for the care of this population. In addition, it aims to provide a recent overview of the safest and most effective practices, as well as preoperative specificities. **Methodology:** This literature review investigated the particularities of pediatric anesthesia, using databases such as PUBMED, MEDLINE, LILACS, Scopus, and Web of Science. Full articles in

Portuguese, English, and Spanish, published between 2017 and 2024, were included. **Results and discussion:** Pediatric anesthesia has advanced with new techniques, a detailed preoperative assessment, and specific considerations for children, aiming at greater safety and efficacy. Preparation involves a thorough medical history, physical examination, and specific tests. Strategies such as minimizing fasting and using preanesthetic medications appropriately are important for a positive perioperative experience. Specialized equipment and dose adjustments are essential to avoid complications. Advances such as peripheral nerve blocks and the preference for spinal anesthesia in some cases help reduce opioid use and minimize risks. Spinal anesthesia has been shown to be effective and safe for specific procedures, offering an alternative to general anesthesia. **Conclusion:** The conclusion highlights advances in pediatric anesthesia, emphasizing the importance of careful preoperative assessment, modern techniques, and a child-centered approach. Personalized care and ongoing professional training are essential to ensure safety, effectiveness, and a positive perioperative experience for young patients and their families.

Keywords: Anesthesia; Pediatrics; Children..

RESUMEN

Introducción: La anestesia pediátrica es un área especializada que requiere abordajes diferentes a los utilizados en adultos, debido a las características fisiológicas y psicológicas únicas de los niños. Los avances en tecnología y medicina han permitido el desarrollo de técnicas más seguras y efectivas para el manejo anestésico, que incluyen una evaluación exhaustiva, el uso de equipos específicos y un ajuste preciso de las dosis de los medicamentos. Es fundamental que los profesionales se mantengan actualizados sobre las mejores prácticas para minimizar riesgos y complicaciones. Esta revisión de la literatura examina las técnicas de anestesia pediátrica contemporáneas y las consideraciones especiales necesarias para brindar una experiencia perioperatoria segura y positiva para los niños y sus familias. Esta revisión de la literatura tiene como objetivo explorar las técnicas actuales de anestesia pediátrica y discutir las consideraciones especiales necesarias para cuidar a esta población. Además, su objetivo es proporcionar una descripción general reciente de las prácticas más seguras y efectivas, así como detalles preoperatorios específicos. **Metodología:** Esta revisión de la literatura investigó las particularidades de la anestesia pediátrica, utilizando bases de datos como PUBMED, MEDLINE, LILACS, Scopus y Web of Science. Se incluyeron artículos completos en portugués, inglés y español, publicados entre 2017 y 2024. **Resultados y discusión:** La anestesia pediátrica avanzó con nuevas técnicas, evaluación preoperatoria detallada y consideraciones específicas para niños, buscando mayor seguridad y efectividad. La preparación implica una revisión exhaustiva de la historia clínica, el examen físico y pruebas específicas. Estrategias como minimizar el ayuno y el uso adecuado de medicación preanestésica son importantes para una experiencia perioperatoria positiva. El equipo especializado y los ajustes de dosis son esenciales para evitar complicaciones. Avances como los bloqueos de nervios periféricos y la preferencia por la anestesia espinal en algunos casos ayudan a reducir el uso de opioides y minimizar los riesgos. Se ha demostrado que la anestesia espinal es eficaz y segura para procedimientos específicos y ofrece una alternativa a la anestesia general. **Conclusión:** La conclusión destaca los avances en anestesia pediátrica, enfatizando la importancia de una evaluación preoperatoria cuidadosa, técnicas modernas y un enfoque centrado en el niño. La personalización de la atención y la formación continua de los profesionales son fundamentales para garantizar la seguridad, la eficacia y una experiencia perioperatoria positiva para los pacientes jóvenes y sus

familias.scusión, conclusión. Tratar de discutir los principales hallazgos de la investigación, exponiendo los principales resultados, priorizando aquellos que respondan al propósito del estudio.

Palabras clave: Anestesia; Pediatría; Niños.

INTRODUÇÃO

A anestesia pediátrica representa uma área especializada da medicina que demanda uma abordagem única e cuidadosa, distinta da anestesia para adultos. Crianças possuem características fisiológicas e psicológicas próprias que influenciam diretamente a escolha das técnicas anestésicas, o manejo perioperatório e a abordagem dos profissionais de saúde. Além disso, os avanços contínuos na tecnologia e na medicina proporcionam novos métodos e práticas que visam aumentar a segurança e a eficácia dos procedimentos anestésicos em pacientes pediátricos (Mota et al, 2022).

Este campo exige uma avaliação minuciosa das condições de cada paciente, a utilização de equipamentos específicos e a adaptação das doses de medicamentos para atender às necessidades individuais das crianças. A compreensão das nuances e desafios específicos da anestesia pediátrica é crucial para garantir a segurança e o bem-estar dos pacientes jovens, ao mesmo tempo em que se minimizam riscos e complicações. Melhorias na monitorização e nas técnicas de ressuscitação têm contribuído significativamente para a redução de riscos, enquanto estratégias para minimizar a ansiedade e o medo ajudam a criar um ambiente mais acolhedor e seguro para as crianças (Mota et al, 2022).

Os profissionais envolvidos na anestesia pediátrica devem estar constantemente atualizados com as melhores práticas e inovações na área. A formação contínua e a capacitação são essenciais para enfrentar os desafios únicos apresentados por essa população. Esta revisão bibliográfica tem como objetivos explorar as técnicas atuais de anestesia pediátrica e discutir as considerações especiais necessárias ao atendimento dessa população. Além disso, visa fornecer uma visão recente das práticas mais seguras e eficazes, bem como das especificidades pre-operatórias (Mota et al, 2022).

METODOLOGIA

Esta pesquisa foi realizada por meio de uma revisão bibliográfica com o objetivo de elucidar as particularidades da anestesia na população pediátrica. A pesquisa seguiu

rigorosamente as diretrizes científicas para revisões bibliográficas, garantindo uma seleção abrangente e de alta qualidade dos materiais. As principais bases de dados utilizadas foram PUBMED, MEDLINE, LILACS, Scopus e Web of Science.

Foram utilizados os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DECS) e suas traduções para o inglês e espanhol: Anestesia, Pediátrica, avaliação pré-operatória, Crianças, Neonatos. Os critérios de inclusão para a seleção dos artigos foram: publicações completas em português, inglês e espanhol, de autoria brasileira ou de colaboração internacional com pesquisadores brasileiros; todos os tipos de artigos, independentemente do método de pesquisa utilizado, cobrindo o período de oito anos (2017 a 2024) para garantir a relevância dos dados.

Os critérios de exclusão envolveram artigos duplicados, com acesso restrito ao resumo, publicações que não estavam alinhadas com o objetivo da pesquisa e aqueles que não atenderam aos critérios de inclusão. Após a busca nas bases de dados e a aplicação dos filtros de inclusão e exclusão, procedeu-se à leitura cuidadosa dos títulos e resumos para verificar a pertinência ao tema estudado.

RESULTADOS

A anestesia pediátrica tem evoluído significativamente, incorporando avanços que melhoram a segurança e a eficácia dos cuidados anestésicos para crianças. Esses avanços incluem novas técnicas, avaliação pré-operatória detalhada e considerações específicas para a população pediátrica.

Desde a avaliação pré-operatória, o manejo anestésico em pacientes pediátricos se diferencia. Neste público, a importância de uma avaliação pré-operatória minuciosa deve ser enfatizada. Esta envolve a análise completa do histórico médico, exame físico detalhado e testes diagnósticos específicos. Esta avaliação é crucial para identificar qualquer risco potencial e planejar a anestesia de forma adequada. A abordagem deve ser adaptada à faixa etária da criança, utilizando estratégias lúdicas e de comunicação que ajudam a reduzir a ansiedade e a melhorar a cooperação durante o exame. Para crianças menores de um ano, é recomendado realizar a ausculta enquanto estão no colo dos pais, aproveitando os momentos em que estão calmas. Para crianças mais velhas, técnicas de distração e explicações simples podem ser utilizadas para facilitar a avaliação (Braga *et al*, 2017).

Outros estudos discutem a importância do planejamento perioperatório, incluindo a

minimização do jejum, a realização de uma avaliação pré-anestésica completa e a criação de um ambiente acolhedor para a criança e seus familiares. O uso de medicação pré-anestésica deve ser cuidadosamente considerado, sendo ajustado às necessidades individuais de cada paciente. Essas práticas visam reduzir a ansiedade e melhorar a experiência perioperatória tanto para as crianças quanto para suas famílias (Sbaraglia *et al*, 2024).

As especificidades desse público também envolvem desafios únicos da anestesia pediátrica, incluindo a necessidade de equipamentos especializados e a adaptação das doses de medicamentos. Melhorias na monitorização e nas técnicas de ressuscitação têm contribuído para a redução de riscos e complicações. No entanto, a personalização do atendimento é essencial para garantir a segurança e a eficácia da anestesia em crianças. A aplicação de práticas atualizadas e a constante capacitação dos profissionais são fundamentais para enfrentar esses desafios (Rai *et al*, 2023).

Existem trabalhos que discutem a introdução de bloqueios de nervos periféricos que oferecem analgesia eficaz com menos uso de opioides. Há também uma crescente preferência pela anestesia espinal em neonatos e lactentes para evitar potenciais efeitos neurocognitivos adversos associados à anestesia geral. Esses avanços permitem procedimentos cirúrgicos prolongados, especialmente abaixo do umbigo, sem a necessidade de anestesia geral, utilizando técnicas como a anestesia combinada espinal/epidural. Além disso, a infusão contínua de 2-cloroprocaína tem se mostrado benéfica em neonatos devido ao seu rápido metabolismo e menor risco de toxicidade sistêmica (Heydinger *et al*, 2021)

Por fim, quanto às técnicas anestésicas, alguns autores discutem a eficácia da raquianestesia em pediatria, especialmente em cirurgias de membros inferiores e pelve. A técnica proporciona um bloqueio sensorial eficaz, mantendo a consciência do paciente, e apresenta complicações geralmente leves e controláveis. É uma alternativa segura à anestesia geral, particularmente em procedimentos onde a minimização dos efeitos adversos é prioritária (Nascimento *et al*, 2024).

DISCUSSÃO

A prática da anestesia pediátrica requer uma abordagem multifacetada que combina inovações técnicas, avaliação pré-operatória cuidadosa e estratégias adaptadas às necessidades

específicas das crianças. A contínua atualização e educação dos profissionais são essenciais para enfrentar os desafios e garantir melhores resultados clínicos. A integração dessas práticas avançadas e considerações específicas na anestesia pediátrica melhora a segurança e a eficácia dos cuidados, proporcionando uma experiência perioperatória mais positiva para os pacientes jovens e suas famílias.

Em relação ao impacto dessas práticas, é notável que a utilização de bloqueios de nervos periféricos e a preferência por anestesia espinal em procedimentos específicos tem contribuído significativamente para a redução do uso de opioides e, conseqüentemente, para a minimização dos riscos associados a esses medicamentos. Além disso, o desenvolvimento de equipamentos especializados e a personalização das doses de medicamentos de acordo com as necessidades individuais das crianças têm sido fundamentais para a redução de complicações e melhoria dos resultados clínicos.

A constante inovação na monitorização e nas técnicas de ressuscitação também desempenha um papel crucial na segurança anestésica pediátrica. A capacidade de detectar e responder rapidamente a qualquer alteração no estado do paciente tem melhorado substancialmente, proporcionando uma camada adicional de segurança durante os procedimentos cirúrgicos.

Outro aspecto discutido na literatura é a importância de um ambiente perioperatório acolhedor para as crianças e seus familiares. A criação de um ambiente que minimize a ansiedade e o medo é essencial para o bem-estar psicológico dos pacientes jovens. Estratégias como a presença dos pais durante a indução anestésica e a utilização de técnicas de distração têm mostrado benefícios significativos na redução da ansiedade pré-operatória.

Além disso, a educação e a capacitação contínuas dos profissionais de saúde são imprescindíveis. A formação em novas técnicas e a atualização sobre as melhores práticas são necessárias para manter os padrões elevados de cuidado e para lidar com os desafios únicos apresentados pela anestesia pediátrica.

Em conclusão, a evolução da anestesia pediátrica tem sido marcada por avanços significativos que melhoram a segurança e a eficácia dos cuidados prestados às crianças. A combinação de avaliação pré-operatória detalhada, inovações técnicas e uma abordagem centrada na criança contribui para resultados clínicos melhores e uma experiência perioperatória mais positiva para os pacientes jovens e suas famílias. A contínua atualização e capacitação dos

profissionais de saúde são essenciais para garantir que esses avanços sejam incorporados de maneira eficaz na prática clínica.

CONCLUSÃO

A anestesia pediátrica tem apresentado avanços notáveis, aprimorando a segurança e a eficácia dos cuidados anestésicos oferecidos às crianças. A realização de uma avaliação pré-operatória detalhada, ajustada às necessidades específicas de cada faixa etária, é essencial para identificar possíveis riscos e planejar adequadamente a anestesia. Técnicas como os bloqueios de nervos periféricos e a anestesia espinal, em certos procedimentos, têm se mostrado eficazes na redução do uso de opioides, minimizando seus efeitos adversos.

A adaptação das doses de medicamentos e o uso de equipamentos especializados são fundamentais para diminuir complicações e melhorar os resultados clínicos. Além disso, a criação de um ambiente acolhedor no período perioperatório, com a presença dos pais e técnicas de distração, ajuda a reduzir a ansiedade das crianças, proporcionando uma experiência mais positiva.

A formação contínua dos profissionais de saúde e a atualização constante sobre as melhores práticas são cruciais para a incorporação eficaz das inovações na prática clínica. Esta revisão bibliográfica cumpriu seu objetivo de explorar as técnicas contemporâneas de anestesia pediátrica e destacar as considerações especiais para o atendimento dessa população. Os avanços discutidos demonstram uma evolução significativa na busca por cuidados mais seguros e eficazes, promovendo uma experiência perioperatória mais positiva para as crianças e suas famílias. O compromisso com a capacitação contínua e a aplicação de novas abordagens são essenciais para o contínuo aperfeiçoamento nesta área vital da medicina.

REFERÊNCIAS

BRAGA, Maria Moreno et al. Avaliação pré-operatória em anestesia pediátrica. *Revista Médica de Minas Gerais*, 2017, DOI: 10.5935/2238-3182.20170014. Disponível em: <https://rmmg.org/artigo/detalhes/2045>. Acesso em: 5 ago. 2024.

MOTA, Arícia et al.. Anestesia em pediatria: especificidades e complicações : revisão de literatura.. **Anais do Terceiro Congresso Médico Acadêmico Albert Einstein. Anais, São Paulo(SP) FICSAE - Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein**, 2022. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/comaae2022/586460-anestesia-em-pediatria--especificidades-e-complicacoes---revisao-de-literatura/>. Acesso em: 05 ago. 2024

NASCIMENTO, Thiago Ruam et al. Anestesia raquimedular dentro da pediatria: revisão de literatura. **Brazilian Journal of implantology and health sciences**, v. 6, n. 1, p. 1013-1027, 13 jan. 2024. Disponível em: <https://bjih.s.emnuvens.com.br/bjih/article/view/1260>. Acesso em: 5 ago. 2024.

RAI,, E. *et al.* Recent advances in paediatric anaesthesia. **Indian journal of anaesthesia**, 67(1), 27–31, 2023. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10034937/>. Acesso em: 5 ago. 2024.

SBARAGLIA, Fabio *et al.* State of the art in pediatric anesthesia: a narrative review about the use of preoperative time. **Journal of Personalized Medicine**, [s.l.], p. 1-14, 2024. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2075-4426/14/2/182>. Acesso em: 5 ago. 2024.

HEYDINGER, G et al. Fundamentals and innovations in regional anaesthesia for infants and children. **Anaesthesia** vol. 76 Suppl 1, 2021: 74-88. doi:10.1111/anae.15283. Acesso em: 5 ago. 2024.